

S. João da Pesqueira, uma Paisagem Histórica

Artur Oliveira¹

Resumo: Na interpretação de uma paisagem evidenciam-se os vários relacionamentos, proximidades e materialidades que se conjugam na sua definição como espaço de intervenção, conformação e transformação da evolução humana. A paisagem histórica de S. João da Pesqueira será um repositório viencial destes momentos estruturais, em que a percepção, posse e dependência dos vários elementos paisagísticos determinarão o seu processo histórico, económico, social e cultural.

1. Nota introdutória

Nesta análise da paisagem histórica e na abordagem interpretativa das suas variáveis, verifica-se uma articulação entre as suas várias marcas, existindo momentos de maior expressividade e com um peso específico na dimensão, espacialidade e originalidade, equacionando-se, como a seguir veremos, na escala local o valor simbólico e cultural atribuído pelos diferentes construtores de patrimónios.

Esse valor simbólico e cultural reflete a especificidade deste território e a sua representatividade na memória, imagem e nos valores de contemporaneidade com os quais as atuais comunidades o identificam e tecem um vínculo contínuo. Noutra perspetiva, como são identificados exteriormente, quais as marcas do seu percurso que expressam um valor cultural de diferença entre as interpretações de valor comum do património cultural expressas na mundialização classificativa e patrimonialista atualmente preponderante “(...) para ultrapassá-la reintroduz-se a componente produtiva com a centralidade que esta merece”².

Argumentar, alegar e interpretar uma aproximação mais completa desta paisagem histórica e propor interpretações mais alargadas dos momentos que a constituem, possibilitaria um ensaio mais completo da sua especificidade.

Esta é uma perspetiva interpretativa resultante de vários contextos e conteúdos informativos e técnicos, que outros estudos interdisciplinares poderão ensaiar e desenvolver “Será importante continuar a estudar (...) a consciência do seu passado e das potencialidades da sua construção contínua”³.

2. Do território de caçadores recoletores à presença romana

Nos primeiros momentos de contacto entre as comunidades neolíticas e a paisagem natural, resultaram diversas manifestações materiais e imateriais sinónimo da necessidade, da proximidade e do valor simbó-

1. Técnico de Património Cultural. Doutor em Estudos do Património pela Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do Porto. Endereço eletrónico: a.jorge.oliveira@portugalmail.pt

2. FERRÃO, João - Relações entre o mundo rural e o mundo urbano: evolução histórica, situação atual e pistas para o futuro. *Eure*. [Santiago]: [s.n.], 78 (26) (2000), p.9.

3. SILVA, João Fernando Teixeira Marques da - *Uma abordagem ao conceito de paisagem cultural em Arqueologia Pré-Histórica. Da percepção ao conhecimento*. Porto: [s.n.], 2014. Dissertação de Mestrado em Estudos da Arqueologia apresentada na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, p.93.

Fig. 1 Senhora de Lurdes, Nagoselo do Douro

Fig. 2 Lápide romana de S. Salvador do Mundo, S. João da Pesqueira

Fig. 3 Núcleo histórico de Trevões

Fig. 4 Pelourinho de Várzea de Trevões

lico e mágico atribuído ao significado da paisagem. Existe desde logo uma efetivação e valorização dos atributos naturais, reflexo nas formas e marcas perpetuadas na paisagem.

Esta importância verifica-se ao longo de cerca de quatro milénios, em que as sucessivas comunidades circulam, percorrem e posteriormente se instalam na paisagem, criando uma rede de povoamento, também associada a uma estratégia defensiva, próxima da existência e abundância dos recursos naturais existentes. A instalação dos primeiros povoamentos, sinónimo de iniciais e ténues marcas de urbanidade, a sua proporção, escala e espacialidade na paisagem fornecem-nos elementos informativos do significado da paisagem.

Vejamos, por exemplo, que estas comunidades agro-pastoris, ao fixaram-se, ao progressivamente definirem territórios e existindo população nos vários povoados, estabelecem desde logo na paisagem o caráter rural, fonte de recursos e razão de subsistência, existência e crescimento dessa comunidade. De forma mais prolongada ou momentânea, mercê do crescimento ou estagnação da comunidade, estes primeiros relacionamentos com a paisagem de caráter rural, assumirá características de caráter agrícola, nas especificidades da pecuária, aproveitando os recursos cinegéticos, piscícolas e exploração de minérios, às quais ainda se associará a prática da

tecelagem e a transação comercial local e regional de produtos.

A existência de terrenos e áreas férteis para a prática de várias culturas, a abundância e regime de recursos naturais fundamentais como a água, serão elementos determinantes para o estabelecimento das primeiras interdependências entre o caráter urbano e rural, à criação das bases de fixação e povoamento da paisagem, expressões e formas que a romanização procurará “rentabilizar” e enquadrar à luz da visão do Império.

A espacialidade da rede de povoamento das primeiras comunidades, encontra na própria fisionomia e orografia da paisagem, atributos e condições para o seu estabelecimento. Com maior significado e representatividade na área sul do atual território de S. João da Pesqueira e no contexto de transição entre as características físicas de áreas de vale para o planalto beirão, a consistência e persistência destas marcas e recintos amuralhados evidenciam toda uma lógica de apropriação da paisagem e da necessidade de aproveitamento dos recursos.

E serão certamente essas marcas, entre outras, que suportarão a implantação da organização territorial romana, em que as especificidades da paisagem rural serão objeto de transformação e apropriação do *modus vivendi* da cultura clássica.

O modelo organizativo romano do espaço rural procurará estabelecer unidades de caráter agrícola, em que para além do cadastro e parcelamento do território, existe um caráter de exploração e conhecimento dos recursos disponíveis e toda a variável comercial de produção, transporte e venda de produtos e recursos, associada ao domínio e controlo do território.

A especificidade e disponibilidade agrícola do território em que a produção e consumo de produtos como o vinho, azeite e os cereais, associados à obtenção de matérias-primas e recursos naturais como a exploração mineira, encontram na operacionalidade do sistema agrário romano, uma relação e fator de instalação de unidades agrárias neste território, em que a sua matriz rural é claramente assumida, mantendo aspetos construtivos e do quotidiano com referências à urbanidade e contato com a imaterialidade clássica. Ser “urbano” e praticar no quotidiano a cultura e mentalidade clássicas faria parte do *modus vivendi* das comunidades que viviam e exerciam as suas funções nas várias *villae* instaladas na paisagem rural “(...) now the space was organized and divided up and a frontier was clearly drawn between what was sacred and what was profane”⁴.

4. POLIGNAC, François de - *Cults, Territory and the Origin of the Greek City State*. [S.l.]: The University of Chicago Press, 1995, p.19.

Embora não possuam a escala arquitetónica e de produção como acontecia no sul do território, especialmente no Alentejo, os locais conhecidos onde se instalaram estas unidades de produção localizam-se próximas de importantes linhas de água, em solos férteis, ocupando áreas de vale aberto ou em planalto, na proximidade de importantes vias de comunicação terrestres, sem esquecer a proximidade do recurso fluvial que seria o rio Douro. Poderemos argumentar que este seria o primeiro modelo espacial e organizativo da paisagem rural do território de S. João da Pesqueira, sem esquecermos a sua relação e contexto histórico no conjunto do processo de romanização do Douro.

Ao longo de cerca de oito séculos e, segundo os dados disponíveis, sobretudo a partir do século I, a paisagem rural transforma-se e adota um modelo organizativo assente em parcelas agrárias onde se estabelecem unidades agrícolas e organizativas que a modelam, não só do ponto de vista económico, como administrativo, social e cultural. Associada a esta necessidade, procura e estabelecimento de unidades agrárias, verifica-se o ressurgimento de anteriores locais e espaços de povoamento, como acontecerá com Paredes da Beira, em que possivelmente emergirá no contexto e dependência da nova paisagem rural, como espaço urbano e local

Fig. 5 Rua dos Gatos, S. João da Pesqueira

estratégico entre o território a norte, o Douro, e a sul a Beira.

A apropriação da paisagem e a consagração da vertente agrícola assumirá um impulso com a proliferação e instalação destas unidades agrícolas, que também poderão ser consideradas como estruturas isoladas de povoamento e que se encontram agregadas e incluídas num sistema estrutural mais alargado e institucional ao nível regional. A paisagem rural também assumirá este nível espacial, associando e integrando núcleos habitacionais, em que o seu caráter urbano estará dependente do relacionamento com essas formas isoladas de povoamento, e do seu futuro processo evolutivo de crescimento ou estagnação. É importante salientar que o fornecimento de bens agrícolas também estará dependente da existência de estruturas locais que assegurem a sua produção e das circunstâncias políticas de domínio do território, em que os ciclos de clivagens e insegurança, contribuem para a desestruturação dos sistemas agrários produtivos e consequentemente ao abandono e redução das unidades de povoamento da paisagem.

Em cerca de cinco séculos de conjugação efetiva entre rural e urbano, resultará uma dinâmica organizativa e espacial deste território, em que, para além das várias formas e estruturas de povoamento do território, do seu relacionamento mútuo e da visão de apropriar o espaço rural e os recursos naturais e agrários a ele associados, se acrescentará, aproveitando anteriores estruturas espaciais e físicas, o caráter militar de controlo do território, garante da estabilidade e reforço político-administrativo.

De referir, na interpretação da paisagem e suas especificidades, na leitura da paisagem histórica, este período histórico da paisagem, é até ao momento, dos mais representativos da sua composição estrutural e abrangente, variando e atingindo uma diversidade material e imaterial diversificada, reflexo da operacionalidade na apropriação da paisagem e no seu relacionamento físico, organizacional e cultural entre rural e urbano.

3. A transformação medieval da paisagem rural

Esta afetação da paisagem será reforçada ao longo do período da Idade Média, em que o modelo orga-

nizativo do território e as estruturas de povoamento existentes estarão na base de fixação espacial das diversas comunidades. Estas, integradas no contexto de afirmação do território medieval e no percurso histórico associado, darão azo a ritmos diversificados de interpretação desta paisagem histórica, com períodos de estagnação e crescimento, refletindo-se isso, desde logo, no relacionamento físico com a própria paisagem.

A rede de povoamento que emergirá de forma consistente durante a Baixa Idade Média ao longo do vale do Douro assumirá todo um caráter de urbanidade com núcleos habitacionais inseridos em cercas medievais, o que obrigou a campanhas arquitetónicas de edificação e reedificação de estruturas, elementos físicos de impacto visual que irão assinalar o feudalismo, em sintonia com a visão *orare et laborare* e na distribuição da paisagem rural.

Podemos reforçar que, neste modelo organizacional da paisagem rural e urbana, os contextos sociais, políticos e eclesiásticos a ele associados, reforçam o caráter da posse e gestão da terra e dos recursos naturais, para além de em determinados períodos estar englobado na estratégia senhorial e régia de efetivação e domínio do território “*In other words, the growth of the state in Europe has been partly assured by, or in any case, utilized as an instrument, the development of juridical thought.*”⁵

S. João da Pesqueira, ao ser um território de transição entre a Beira e Trás-os-Montes, e, simultaneamente, próximo da raia de fronteira com Espanha, desempenhará diferentes funções estratégicas no cômputo da afirmação do território português. E será possivelmente esse fator, associado ao legado organizativo romano, que determinará a prossecução e permanência das várias comunidades e a sua constituição em núcleos urbanos e a uma remodelação da paisagem. Como referimos, ele está também na origem da adoção de um novo paradigma de ligação à posse da terra, fomentando uma rede senhorial local e regional com vínculo à exploração agrária e à fisionomia da paisagem rural.

A disponibilidade, no território, de terra para a exploração agrícola e todas as atividades paralelas

5. ELDEN, Stuart; CRAMPTON, Jeremy W. - *Space, Knowledge and Power: Foucault and Geography*. Ashgate: [s.n.], 2007, p.155.

associadas à pecuária e florestas, o aproveitamento dos recursos piscícolas e cinegéticos, permitiram o estabelecimento de urbes e de vínculos contratuais entre proprietários, senhores da terra e comunidades locais.

A diversidade de produtos associados ao universo agrícola, às industriais artesanais e aos recursos naturais serão enunciados nas diversas cartas de foral atribuídas, reforçando a especificidade do território e todo o legado rural de subsistência económica, produzindo para autoconsumo, como forma de tributação de impostos e progressivamente no âmbito e carácter comercial, cujo expoente local e regional é a concessão de cartas de feira.

Esta rede económica local associada ao carácter rural da paisagem, proporcionará e “regulamentará” a dinâmica da urbe, o seu crescimento ou estagnação, em que a comunidade local adota e conforma a sua vivência e quotidiano na perspetiva dos recursos económicos obtidos.

A expansão e crescimento dos núcleos urbanos e todas as suas manifestações sociais e culturais serão porventura o reflexo dessa disponibilidade económica local, como também do próprio impulso régio, senhorial e eclesiástico, os principais detentores e senhores do território.

O domínio eclesiástico do território, de toda a organização e protetorado paroquial e a atribuição de domínios para a instalação de ordens monásticas assentará, entre outros fatores, na dinâmica de gestão da terra, construindo e implementando uma rede regional de estruturas eclesiásticas que detinham a posse de vastíssimas áreas agrícolas, naturais e florestais, onde por vezes se situavam núcleos urbanos e eram aforados ao vínculo eclesiástico.

O território do Douro terá grande abrangência e impacte deste impulso de afirmação territorial, e, no caso de S. João da Pesqueira, serão as influências de S. Pedro das Águias que marcarão o sentido senhorial eclesiástico deste território.

Embora não possuamos dados que nos permitam avaliar a densidade populacional do território e dos seus vários núcleos e lugares conhecidos durante este período, teria certamente que existir disponibilidade populacional para o quotidiano agrícola, em que o esforço humano, associado a técnicas construtivas e de tecnologia agrária, e ao apoio do esforço dos

animais, definiriam o compósito “tecnológico” das tarefas diárias.

Possivelmente as áreas de maior cultivo seriam as de proximidade aos núcleos urbanos, onde, para além das hortas e do amanho de produtos de consumo diário, as áreas periféricas destinam-se-iam ao cultivo de cereais, vinha, azeite e silvicultura, e nas áreas mais íngremes e próximas do rio Douro, com cariz e expressividade florestal e natural em virtude do seu difícil acesso e cultivo, mas ótimo recurso piscícola e cinegético.

A especificidade desta paisagem associada ao clima e relevo característicos do Douro, em que a abundância de água e as condições da terra permitem a instalação de diversas culturas agrícolas que se adaptam aos solos xistosos a norte, e ao granito a sul. A área natural e florestal assumiria uma enorme valência espacial, em virtude do seu suporte económico, de matéria-prima e recurso para a obtenção de madeira, e amplos territórios de espécies cinegéticas.

Se, durante a Alta Idade Média, existiu a necessidade de “instalar” e incentivar o povoamento do território em áreas pouco povoadas, a partir dos séculos XII e XIII, a promulgação de diversas cartas de foral procurará definir os diversos graus de poder, e estabelecendo vínculos contratuais com o poder régio.

Servirá a paisagem rural como suporte teórico, físico e social de efetivação deste poder? E a sua rentabilidade, a proporcionalidade e espacialidade parcelar permitirão uma diversidade de produtos e recursos obtidos? A disponibilidade financeira proveniente dos recursos da terra permitirá aos senhores da terra “investir” em espaços arquitetónicos na urbe medieval? Ao tributar excessivamente a terra e os seus produtos poder-se-á estagnar o crescimento desse núcleo urbano em detrimento de núcleos urbanos vizinhos?

Esses fatores relacionam as equivalências e proximidade de urbanidade e ruralidade medieval, associadas ao tempo do sagrado, ao território estratégico, agrícola e comercial assente num sistema de dependências e redes sociais, em que os pilares da terra eram modelados pela orgânica feudal num mundo e imaginário que durou cerca de dez séculos.

Fig. 6 Vale do rio Torto, Casais do Douro

4. Do fim da Idade Média ao século XVIII

Se durante o período medieval a paisagem de S. João da Pesqueira assistiu à fixação de comunidades e ao conseqüente estabelecimento de núcleos urbanos e lugares, à implementação do modelo organizativo feudal na sua organização social e espacial da paisagem rural, ao longo do século XVII, e com maior expressividade no século XVIII, a contínua interdependência com a paisagem rural será efetivada na construção de uma paisagem a que poderíamos associar o poder e à construção da sua institucionalização “*Uma construção isolada no meio do campo dá-nos a sensação de estarmos perante uma obra de arquitetura, mas um grupo de construções imediatamente sugere a possibilidade de se criar uma arte diferente (...) outras formas de apropriação*”⁶.

6. CULLEN, Gordon - *Paisagem Urbana*. Lisboa: Edições 70, Arquitetura & Urbanismo, 2015, p.9 e 23.

A apetência e vocação agrícola serão cada vez mais assumidas como espaço e atividade de intervenção humana. Face às condições naturais existentes, esta ganhará um impulso específico com a vocação vitivinícola do território, embora ela não seja exclusiva, mas sim um dos suportes e razão de vínculo social, económico e, recentemente, cultural da paisagem rural.

A demonstração desta paisagem institucional do poder, passa a ser representada, cartografada e registada em documentos e marcas físicas no território, existe ainda a necessidade de o conhecer e percorrer, analisando e documentando o então “rio de mau navegar”, a principal marca natural e condição da navegabilidade e transporte dos bens e produtos produzidos. Entenda-se o carácter comercial da paisagem rural, condição para a obtenção e aumento de recursos disponíveis que possibilitará a transformação urbanística e arquitetónica da então urbe medieval, e da qual são exemplo os núcleos urbanos de S. João da Pesqueira e Trevões, para além dos

Fig. 7 Chões de Vilela, Vilarouco

inúmeros exemplos artísticos de encomenda privada e eclesiástica que se espalham por todo o território.

A relacionalidade entre a organização demarcada do espaço rural, agrícola, e a espacialidade da estruturação urbana, seja ela de forma isolada ou em programas urbanísticos, associará a definição de todo um percurso nobiliárquico associado às imaterialidades estatutárias, sociais e culturais. O universo simbólico e cortesão garantirá a posse da terra e a institucionalização dos costumes cosmopolitas. No relacionamento com a paisagem rural, o estímulo de estruturas agrárias no espaço rural poderão ser o prolongamento desta nobilitação da terra, em que as várias quintas assumem um caráter agrícola e comercial da paisagem rural, ocupando e permanecendo a sua área de atuação no território próximo das margens do rio Douro “(...) a configuração da propriedade reflete-se na organização do

território e na própria imagem visual da paisagem rural”⁷.

A importância do valor do rio Douro, constantemente associado à sua navegabilidade e obtenção de recursos piscícolas, será ele próprio objeto e espaço físico de estruturação, corrigindo-se a sua navegabilidade nos finais do século XVIII com a destruição do Cachão da Valeira, e a abertura da paisagem rural que se localiza a montante, para a cultura vitivinícola ao longo do século XIX. É neste período que a construção da linha de caminho-de-ferro, delineará uma nova circulação do território do Douro, da sua paisagem, e do escoamento de bens e produtos para a cidade do Porto e para Espanha.

7. SOBRAL, José Manuel - O genuíno, o espúrio e a identidade local: um estudo de caso das políticas de património em meio rural. *Etnográfica*. [S.l.:s.n.], 8 (2) (2004), p.245.

Fig. 8 Cachão da Valeira, S. João da Pesqueira

5. A emergência do território vitivinícola

O valor económico da paisagem rural e das culturas nela praticadas, estimulariam a persistência e a construção da paisagem vinhateira. O aparecimento de doenças no universo da vinha durante o século XIX, em que são dizimadas extensas áreas de vinhedo e a consequente ruína de proprietários, provoca uma reformulação estrutural na paisagem rural, implementando-se novos modelos estruturais de construção da paisagem.

Estas arquiteturas vernaculares são as de maior significado da paisagem rural, e às quais se associam pequenas estruturas de apoio à produção agrícola, sejam elas de caráter momentâneo, específico e funcional, inseridas em espaço urbano ou no complemento da paisagem rural.

A monumentalização da paisagem assumirá um caráter específico neste território, consumando uma

arquitetura particular, original e visível. Esta unicidade definirá o caráter identitário e de valor da paisagem, em que os seus construtores, à semelhança de outras regiões do mundo em que é praticada agricultura de montanha e se imprimem marcas na paisagem como variável de formatar e explorar o território, exercem todo um caráter funcional. Investem inicialmente através do caráter manual e recentemente com o recurso à mecanização, numa programação física e imaterial de consignação, prolongamento e identidade da futura paisagem cultural “*Sistema identitário e nunca poderá ser redutível à materialidade do mundo físico*”⁸.

Ao concederem funcionalidade à paisagem, os diversos protagonistas retomam o cenário de exercício de interdependências que foi o mesmo ao longo de

8. ALVES, Teresa - Paisagem, em busca do lugar perdido. *Finisterra*. [S.l.:s.n.], 72 (XXXVI) (2001), p.74.

cerca 7000 anos, diversificando-se as atividades, as marcas e os valores a ela intrinsecamente associados.

6. Considerações finais

Analisámos uma paisagem histórica resultado da apropriação da paisagem, na qual se estabelecem vínculos ao longo de um percurso histórico. No contacto entre a ação humana e a paisagem resultaram marcas e valores, sendo porventura encarada a paisagem como uma condição para a persistência e contínuo relacionamento nas variáveis da paisagem rural e urbana, num percurso mútuo de reciprocidade, equivalências e valores.

A efetivação de uma e outra será a condição vivencial do território de S. João da Pesqueira, resultando uma expressão paisagística transformista que se foi configurando ao longo de vários milénios, persistindo atualmente essa contínua reciprocidade, que se manterá “*Enquanto lá viverem mulheres, homens e crianças – trabalhando a terra, pastoreando o gado, comendo, dormindo e rezando, aprendendo e ensinando, comerciando, emigrando e retornando, festejando*”⁹. Como será e de que forma se estabelece essa reciprocidade, dependerá da perspetiva contemporânea do valor estratégico e equivalências da paisagem.

Bibliografia

- ALVES, Teresa – Paisagem, em busca do lugar perdido. *Finisterra*. [S.l.:s.n.], 72 (XXXVI) (2001).
- CULLEN, Gordon – *Paisagem Urbana*. Lisboa: Edições 70, Arquitetura & Urbanismo, 2015.
- ELDEN, Stuart; CRAMPTON, Jeremy W. – *Space, Knowledge and Power: Foucault and Geography*. Ashgate: [s.n.], 2007.
- FERRÃO, João – Relações entre o mundo rural e o mundo urbano: evolução histórica, situação atual e pistas para o futuro. *Eure*. [Santiago]: [s.n.], 78 (26) (2000).

9. FONTES, Luis Fernando de Oliveira – *Arqueologia, Povoamento e Construção de Paisagens Serranas. O Termo de Lindoso na Serra Amarela*. Braga: [s.n.], 2011. Dissertação de Doutoramento em Arqueologia –Espacialidade de Arqueologia da Paisagem e Povoamento apresentada na Universidade do Minho, p.395.

- FONTES, Luis Fernando de Oliveira – *Arqueologia, Povoamento e Construção de Paisagens Serranas. O Termo de Lindoso na Serra Amarela*. Braga: [s.n.], 2011. Dissertação de Doutoramento em Arqueologia – Espacialidade de Arqueologia da Paisagem e Povoamento apresentados na Universidade do Minho.
- POLIGNAC, François de – *Cults, Territory and the Origin of the Greek City State*. [S.l.]: The University of Chicago Press, 1995.
- SILVA, João Fernando Teixeira Marques da – *Uma abordagem ao conceito de paisagem cultural em Arqueologia Pré-Histórica. Da percepção ao conhecimento*. Porto: [s.n.], 2014. Dissertação de Mestrado em Estudos da Arqueologia apresentada na Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- SOBRAL, José Manuel – O genuíno, o espúrio e a identidade local: um estudo de caso das políticas de património em meio rural. *Etnográfica*. [S.l.:s.n.], 8 (2) (2004).

